

A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO

[Educação, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10204769

Anna Yasmin Silva Schimidtt¹

Lucas Gabriel de Melo Vicente²

Lucas Massaro de Souza³

Bruno Jesus dos Santos⁴

Introdução

O que é IA?

A *Inteligência Artificial* (IA) pode ser definida como a área da ciência da computação que visa automatizar processos inteligentes, processos esses feitos por seres humanos. Em 1956, John McCarty definia a IA como a ciência e engenharia de construir máquinas inteligentes. Tais processos não se limitam apenas a processos mecânicos, mas sim processos que exigem um profissional altamente qualificado.

O objetivo principal da IA é criar máquinas que possam operar com o mesmo nível (ou melhor) de capacidade cognitiva dos humanos, ou seja, quando a máquina simula funções ligadas à mente humana, como resolução de problemas e aprendizagem. Na sua forma mais simples, a IA

é um vasto campo que combina ciência da computação e um grande conjunto de dados para possibilitar a resolução de problemas.

A IA pode ser dividida em diversos tipos, mas dois prevalecem levando em consideração o que precisa ser realizado: IA Fraca e IA Forte.

O que é a IA Fraca e a IA Forte?

A IA Fraca é aquela que executa tarefas específicas, é a mais comum hoje. Mas o nome não significa que ela seja “fraca”, mas sem a capacidade de imitar o raciocínio humano.

Exemplos da IA Fraca: A assistente Siri da Apple Inc. A assistente Alexa da Amazon.

A IA Forte é aquela que tem uma grande capacidade de emular o raciocínio humano para resolução de problemas. Um tema bastante polêmico acerca dessa IA é a capacidade de superar o raciocínio de uma pessoa (podemos colocar como exemplo os contos de Eu, Robô escrito por Isaac Asimov 1ª Ed. 1950).

Há também outros dois conceitos que regem a IA hoje: Machine Learning e Deep Learning.

Machine Learning e Deep Learning

Machine Learning, traduzido para o português como aprendizado de máquina, pode ser definido como a capacidade das máquinas de processar grandes volumes de dados e tomar decisões para a criação de modelos analíticos. O Machine Learning nasceu da ideia de que as máquinas podiam aprender a realizar tarefas específicas mesmo sem terem sido programadas para isso. ChatBot é um exemplo de aprendizado de máquina.

Deep Learning, Deep = Profundo. É uma subcategoria do Machine Learning que utiliza redes neurais para o aperfeiçoamento do

aprendizado, o Google Tradutor é um exemplo desse conceito.

Usos e aplicações de IA's mais comuns

A IA tem sido utilizada em governos visando melhorar serviços públicos utilizando por exemplo serviços de monitoramento de tráfego, planejamento urbano, detecção de fraudes e reconhecimento facial.

Na saúde para diagnósticos, cirurgias robóticas, análise de dados dos prontuários e otimização de processos hospitalares.

Na mídia analisando tendências, publicidades, criação de conteúdo e otimização de distribuição de conteúdo.

No comércio online com a experiência do cliente, atendimento 24 horas, recomendação de produtos de acordo com pesquisas e gostos do cliente, gestão de estoque e logística.

Usos e aplicações positivas das IA's na educação

A inteligência artificial tem uma ampla gama de aplicações no mundo moderno. Quando falamos da aplicação da IA na educação, procuramos otimizar processos e melhorar a experiência educacional. Podemos citar como exemplo as seguintes:

- Georgia State University: a IA é utilizada para prever e intervir em casos de desistência dos alunos, permitindo que os educadores ofereçam suporte personalizado;
- A Universidade da Califórnia utiliza a IA para detecção de plágio, utilizando uma grande base de dados;
- A Arizona University utiliza Chatbot para responder os alunos em tempo real;
- Em Harvard, a análise de dados educacionais contribui para melhorar o ensino, por meio do desempenho dos alunos.

O Brasil não fica de fora da lista, a Escola Bosque em São Paulo utiliza Chatbot para que alunos e professores ajudem a escolher temas para combater o cyberbullying. No Paraná, uma escola em parceria público-privada utiliza o reconhecimento facial como chamada dos alunos. No Brasil existe a Lei N° 10.973 de 2004 que estabelece alguns incentivos e critérios para a inovação científica e tecnológica no país. No capítulo I Art. I diz: “promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social”. No mesmo capítulo, Art. XIII: “utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação”.

Usos e aplicações negativos das IA's na educação

Ao mesmo tempo que as IA's facilitaram muito diversos processos em diversos âmbitos, observa-se uma movimentação que tende a dificultar a aprendizagem, muito se fala sobre o uso do chat GPT para resoluções de questões de prova. Levando em conta que as avaliações num geral vem para medir o conhecimento dos alunos, para assim o professor conseguir identificar qual a matéria a turma está tendo dificuldade bem como as dificuldades individuais de cada aluno, o uso dessa ferramenta para a solução das questões acaba gerando uma padronização nas respostas dos alunos, com isso o mapeamento feito pelo professor acaba sendo uma inverdade.

Outro ponto que pode ser levantado é que essa IA em específico foi criada no intuito de gerar texto, por tanto quando utilizadas para outros fins acaba nem sempre gerando resultados positivos e verdadeiros, não podendo dessa forma nem ser utilizada como meio de estudo.

Conclusão

Concluimos que a Inteligência Artificial (IA) tem demonstrado impactos significativos na educação, proporcionando benefícios positivos, como personalização do suporte aos alunos e detecção de plágio, mas também apresentando desafios negativos, como a possível padronização de respostas e a inadequação do uso em certos contextos, como na

resolução de questões de prova. Para mitigar os aspectos negativos, é imperativo estabelecer restrições claras e éticas no uso da IA na educação cotidiana. Além disso, explorar outras aplicações positivas, como o auxílio na prevenção do cyberbullying e otimização do ensino, pode contribuir para maximizar os benefícios dessa tecnologia em benefício da aprendizagem e do desenvolvimento educacional.

Referências

Luger, George F. Inteligência Artificial; tradução Daniel Vieira – 6 ed – São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

McCarty, John. WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE? 2007.

Spadini, Allan Segovia. O que é Inteligência Artificial?

<https://www.alura.com.br/artigos/inteligencia-artificial-ia>Gaea Consulting.
Deep Learning –

FIA Business School. Inteligência Artificial: o que é, como funciona e exemplos, 2023. -MJV Team. Aplicações e benefícios da Inteligência Artificial, 2023.

<https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/inteligencia-artificial-na-educacao/IMB.ArtificialIntelligence> – <https://www.ibm.com/br-pt/topics/artificial-intelligence>

FIA Business School. Machine Learning, 2021. <https://fia.com.br/blog/machine-learning/>Valdati, Aline de Brittos. Inteligência Artificial IA – 1ª ed. Contentus, 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil